

**ЛАЗЕРНОЕ ИНИЦИИРОВАНИЕ ВЗРЫВА НИЗКОПЛОТНЫХ
ТОНКИХ ОБРАЗЦОВ ТЭНА И ТЭНА С ВКЛЮЧЕНИЯМИ
НАНОЧАСТИЦ АЛЮМИНИЯ**

**EXPLOSIVE THRESHOLDS AND AIR SHOCK WAVE VELOCITY AT
PULSE LASER INITIATION OF EXPLOSION OF PETN AND PETN
COMPOSITES WITH ALUMINUM INCLUSIONS**

АДУЕВ БОРИС ПЕТРОВИЧ,

*доктор физико-математических наук, профессор,
Федеральный исследовательский центр угля и углехимии
Сибирского отделения Российской академии наук.*

НУРМУХАМЕТОВ ДЕНИС РАМИЛЬЕВИЧ,

*кандидат физико-математических наук,
Федеральный исследовательский центр угля и углехимии
Сибирского отделения Российской академии наук.*

ADUEV BORIS PETROVICH,

*doctor of physical and mathematical sciences, professor,
Federal Research Center for Coal and Coal Chemistry,
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.*

NURMUKHAMEDOV DENIS RAMILEVICH,

*candidate of physical and mathematical sciences,
Federal Research Center for Coal and Coal Chemistry,
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.*

В работе измерены пороги взрывчатого разложения и скорости ударных волн в воздухе при взрыве тэна и композитов тэн-Аl в зависимости от плотности тонких ($d = 1$ мм) образцов. Иницирование взрыва производилось импульсами излучения неодимового лазера (1064 нм, 14 нс). Показано, что пороги взрывчатого разложения и скорости ударных волн падают при увеличении плотности образцов. Включения Al в тэн дают увеличение скорости на $\approx 20\%$ относительно тэна без включений Al. Характер взрыва можно определить, как низкоскоростную детонацию.

In this work, the thresholds of explosive decomposition and the velocity of shock waves in air during the explosion of PETN and PETN-Al composites were measured depending on the density of thin ($d = 1$ mm) samples. The explosion was initiated by pulses of neodymium laser radiation (1064 nm, 14 ns). It is shown that the thresholds of explosive decomposition and the velocity of shock waves decrease with an increase in the density of the samples. Al inclusions in PETN give an increase in speed by $\approx 20\%$ relative to PETN without Al inclusions. The nature of the explosion can be defined as a low-velocity detonation.

Ключевые слова: *лазерное иницирование, взрыв, тэн, ударные волны в воздухе, взрывное горение.*

Key words: *laser initiation, explosion, PETN, air shock waves, low-velocity detonation, explosive burning model.*

Тетранитрат пентаэритрита (тэн) – твердотельное взрывчатое вещество (ВВ), которое широко используется в качестве компонента в составе практически применяемых штатных ВВ. В последние десятилетия для инициирования ВВ стали применять импульсные лазеры. Наиболее широко в этом направлении использовался тэн. Одно из интересных направлений лазерного инициирования – это регулирование чувствительности прозрачных ВВ с помощью поглощающих свет добавок [1-3]. С практической точки зрения композиты с высокой чувствительностью к лазерному излучению и с низкой чувствительностью, например, к удару, являются перспективными материалами для светодетонаторов. Наиболее значительные результаты были достигнуты при использовании в качестве добавок в тэн ультрадисперсных частиц металлов [3-5]. При лазерном инициировании удалось снизить порог взрывчатого разложения более чем на порядок.

Помимо порога взрывчатого разложения важными характеристиками являются давление и скорость ударных волн (УВ), воздействующих на окружающую среду при взрыве ВВ.

В настоящей работе приведены результаты сравнительных измерений порогов взрывчатого разложения и скоростей ударных волн в воздухе при лазерном инициировании композитов тэн-А1 при плотностях образцов $\rho = 1.1$ и 1.7 г/см³, а также образцов тэна без включений А1 при плотности образцов $\rho = 1.1$ г/см³.

Экспериментальная часть

Экспериментальные образцы изготавливались из порошка тэна с узким гранулометрическим распределением с размерами зерен в максимуме распределения 1÷2 мкм. Для изготовления композита в тэн добавлялись ультрадисперсные частицы алюминия с размерами в максимуме распределения 100 нм, покрытые оболочкой из окиси алюминия (26% по массе), прозрачной для лазерного излучения. На аналитических весах делались навески порошков тэна и алюминия, необходимой массы. Затем порошки помещались в гексан и подвергались перемешиванию в ультразвуковой ванне для равномерного распределения алюминия в основной матрице. После этого проводилось испарение гексана и сушка смеси. Образцы изготавливались методом прессования в медной пластине (держателе образца), в центре которой имелось отверстие диаметром $d = 3$ мм, толщина пластины 1 мм. Таким образом, получали образцы диаметром $d = 3$ мм и толщиной 1 мм. При прессовании применялся гидравлический пресс, давление поднималось в течение 30 мин до величины 1.8 ГПа.

Методика изготовления образцов с различной плотностью заключалась в следующем.

Плотность образцов рассчитывается по формуле: $\rho = 4mh/\pi d^2$, где m – масса смеси, d – диаметр образца ($d = 3$ мм), h – толщина образца ($h = 1$ мм). d и h – величины постоянные, изменение плотности ρ производилось за счет изменения массы m , засыпаемой в отверстие пластины.

При проведении экспериментов использовались образцы с плотностями $\rho = 1.1$ и 1.7 г/см³. Соответственно рассчитанные массы навесок, из которых прессовались образцы: $m = 7.7$ и 12 мг.

Образцы тэна без включений алюминия изготавливались с плотностью $\rho = 1.1$ г/см³, поскольку энергетика лазера не позволяла взрывать более плотные образцы.

Для проверки, влияет ли изменение массы образцов на измеряемую скорость УВ, был изготовлен контрольный образец с плотностью $\rho = 1.1$ г/см³ с включениями алюминия 0.5 масс.%, толщина которого составляла $h = 2$ мм и масса $m = 15.4$ мг.

В качестве источника инициирования взрыва использовали излучения первой гармоники YAG:Nd³⁺-лазера ($\lambda = 1064$ нм, $\tau = 14$ нс), работающего в режиме модуляции добротности. Лазерное излучение в плоскости образца фокусировалось в пятно диаметром 2.5 мм. Регулирование плотности энергии лазерного излучения, выводимой на образец, осуществлялось с помощью калиброванных стеклянных светофильтров при постоянном диаметре пятна лазер-

ного излучения в плоскости образца. При измерении скорости ударных волн плотность энергии в лазерном импульсе была максимальна и равнялась 40 Дж/см^2 при использовании всех исследуемых образцов. Выбор плотности энергии обусловлен необходимостью достижения вероятности взрыва $> 99\%$.

Схема экспериментальной ячейки представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема экспериментальной ячейки.

L – изменяемый зазор между образцом и пьезодетектором; 1 – лазерное излучение; 2 – стеклянная пластина (толщина 1 мм); 3 – образец; 4 – отверстие-сопло; 5 – медная пластина – держатель образца; 6 – медная пластина с отверстием (толщина 1 мм); 7 – акустическая задержка сигнала (длина 25.4 мм); 8 – пьезодетектор (толщина 5 мм); 9 – эхогасящий конус; 10 – подвижная часть корпуса экспериментальной ячейки; 11 – контргайка; 12 – неподвижная часть корпуса экспериментальной ячейки; 13 – корпус пьезодетектора; 14 – коаксиальный вывод сигнала.

Для измерения скоростей УВ в воздухе, возникающей при взрыве, образец (3) в медной пластине (5) устанавливался на медную пластину (6) в которой имелось отверстие (4) диаметром 1 мм. Затем обе пластины при помощи винтов крепились к подвижной части (10) корпуса экспериментальной ячейки. На внутреннем диаметре подвижной части (10) и внешнем диаметре неподвижной части (12) корпуса экспериментальной ячейки имелась резьбы с шагом 1 мм. Таким образом, вращением корпуса (10) вокруг корпуса (12) можно изменять расстояние *L* между образцом и акустической задержкой (7). После установки необходимого *L* подвижная часть (10) корпуса стопорилась контргайкой (11). Уменьшение газодинамиче-

ской разгрузки образцов, необходимое для взрыва, производилось путем ее блокирования стеклянной пластиной толщиной 1 мм (2) прозрачной для лазерного излучения, которой накрывался образец со стороны облучения. Регистрация ударной волны производилась с помощью пьезодетектора (13). Пьезодетектор (8) на основе керамики ЦТС-19 жестко размещался в корпусе (13) между акустической задержкой сигнала (7) и эхогасящим конусом (9). Сигнал пьезодетектора через коаксиальный вывод (14) регистрировался осциллографом LeCroy WJ332A.

Для измерения порогов взрывчатого разложения использовалась медная пластина (6) без отверстия.

Результаты и их обсуждение

В первой серии экспериментов исследовались зависимости вероятности взрыва от плотности энергии импульса лазера (кривые частоты). За факт взрыва принимался громкий звуковой сигнал и отпечаток на пластине (6), диаметр которого равным диаметру образца.

Для получения кривых частоты взрыва при фиксированной плотности энергии последовательно облучали 10 образцов единичным импульсом и определяли вероятность взрыва. Варьируя плотность энергии лазера, получали кривую вероятности взрыва от плотности энергии лазерного излучения падающего на образец.

На рис. 2 представлена полученная зависимость вероятности взрыва тэна от плотности энергии лазерного излучения при плотности образцов $\rho = 1.1 \text{ г/см}^3$. Сплошная линия проведена с использованием интегральной функции ошибок

$$p(H) = \frac{1}{2} \left(1 + \operatorname{erf} \left(\frac{H - H_{cr}}{\sqrt{2} \Delta H_{cr}} \right) \right) \quad (1)$$

при помощи метода максимального правдоподобия [6]. Полученные из обработки рис. 2 значения критической плотности энергии H_{cr} , определяемой как плотность энергии, соответствующая 50% вероятности взрыва, и среднеквадратическое отклонение ΔH_{cr} , используются для характеристики чувствительности образца к лазерному инициированию взрыва. Пороговые значения для кривой рис. 2, соответствующие 50% вероятности взрыва составляет величину $H_{cr} = 23.5 \text{ Дж/см}^2$ при среднеквадратичном отклонении $\Delta H_{cr} = 2.5 \text{ Дж/см}^2$.

Рис. 2. Зависимость вероятности взрыва «чистого» тэна от плотности энергии лазерного излучения. Плотность образца 1.1 г/см^3 . Точки — эксперимент; сплошная линия — расчет по формуле (1).

Далее по аналогичной методике как описано выше, так и в наших работах [3-5] измерялись кривые частоты композита тэн-А1 в зависимости от плотности энергии лазера, по кото-

рым определялся порог, соответствующий 50% вероятности взрыва. Эксперимент проводился в интервале концентраций включений Al 0.025 ÷ 1% по массе. Процедура эксперимента для плотности образцов 1.7 г/см³ неоднократно описана в наших работах, например в [3].

На рис. 3 приведены результаты измерений для образцов с плотностью $\rho = 1.1 \text{ г/см}^3$.

Рис. 3. Зависимости вероятности взрыва (p) от плотности энергии лазерного излучения (H) для образцов тэна плотностью 1.1 г/см^3 с включениями наночастиц алюминия различной концентрации: 1 – 1.0%; 2 – 0.025%; 3 – 0.1%; 4 – 0.2%; 5 – 0.75%; 6 – 0.3%; 7 – 0.5%.

Аналогичные измерения проведены с использованием образцов плотностью $\rho = 1.7 \text{ г/см}^3$. Результаты в пределах погрешности совпали с результатами работы [3], что свидетельствует об их хорошей воспроизводимости.

На рис. 4 представлены результаты обработки интегральной функцией ошибок (1) для образцов плотностью 1.1 и 1.7 г/см³.

Рис. 4. Зависимость критической энергии иницирования взрыва от концентрации включений в образце. 1 – плотность образцов 1.1 г/см^3 ; 2 – плотность образцов 1.7 г/см^3 .

Как видно из рис. 4 для образцов с плотностью $\rho = 1.1 \text{ г/см}^3$ при концентрации включений алюминия 0.5 масс.% достигается наименьшая плотность энергии иницирования взрыва.

ва $H_{cr} = 3.2$ Дж/см². Минимальный порог для образцов с $\rho = 1.7$ г/см³ $H_{cr} = 0.7$ Дж/см² при концентрации включений 0.2% по массе.

Таким образом, из рис. 4 следует, что с увеличением плотности образцов порог инициирования снижается и уменьшается концентрация включений, при которой наблюдается минимальный порог взрыва H_{cr}^{\min} . Объяснение немонотонного хода кривых рис. 4 и наличие H_{cr}^{\min} дано в работе [3].

Во второй серии экспериментов измерялась скорость УВ в воздухе, возникающей при взрыве образца. Во всех экспериментах использовалась максимальная плотность энергии $H_{cr} = 40$ Дж/см². Для определения нулевого момента времени было произведено воздействие лазерного излучения на акустическую задержку (7, рис. 1) при отсутствии в экспериментальной ячейке образца. В результате в ней возникают термоупругие возмущения, которые преобразовываются пьезодетектором в электрический сигнал и регистрируются осциллографом.

Продукты взрыва вылетали через отверстие (4, рис. 1) в медной пластине (6, рис. 1), от чего в воздухе возникала головная ударная волна (УВ) [7], опережающая продукты взрыва. Пролетая расстояние L , ударная волна воздействует на акустическую задержку (7, рис. 1). Упругие возмущения, наведенные в акустической задержке после распространения в ней, воздействовали на пьезодетектор (8, рис. 1). Сигнал пьезодетектора регистрировался при помощи осциллографа. Чтобы точнее зарегистрировать начало процесса увеличения давления на пьезодетектор, чувствительность осциллографа увеличивалась до значения 0.002 В/дел. В результате получали осциллограммы типа представленной на рис. 5.

Рис. 5. Типичная осциллограмма пьезодетектора (чувствительность 0.002 В/дел). Образец – тэн с включениями 0.5 масс.% частиц алюминия, плотность 1.1 г/см³. Расстояние от образца до пьезодетектора 3 мм. t_s – момент появления регистрируемого сигнала.

В экспериментах рабочая поверхность акустической задержки (7, рис. 1) пьезодетектора устанавливалась на различных расстояниях (L) от медной пластины (6, рис. 1) и измерялся временной интервал между лазерным воздействием на образец и моментом появления регистрируемого сигнала t_s (при дальнейшей обработке также учитывалась толщина пластины (6)). Физический смысл t_s – время распространения УВ от тыльной поверхности образца до пьезодетектора при соответствующем L . Эксперименты проводились с образцами для $\rho = 1.7$ г/см³ при концентрации включений алюминия 0.2 масс.% , $\rho = 1.1$ г/см³ при концен-

трации включений алюминия 0.5 масс.% (соответствующие для каждой плотности ρ H_{cr}^{min} (см. рис. 4)), а также использовались образцы тэна с $\rho = 1.1 \text{ г/см}^3$ без включений Al.

Результаты измерений представлены на рис. 6.

Рис. 6. Зависимость времени появления сигнала t_s пьезодетектора от расстояния до образца L . Образцы: 1 – тэн с включениями 0.2 масс.% частиц алюминия, $\rho = 1.7 \text{ г/см}^3$; 2 – тэн с включениями 0.5 масс.% частиц алюминия, $\rho = 1.1 \text{ г/см}^3$; 3 – тэн без включений, $\rho = 1.1 \text{ г/см}^3$; ж - образец тэна с включениями алюминия 0.5 масс.% плотностью 1.1 г/см^3 и массой 15.4 мг.

Прежде всего, из рис. 6 видно, что все зависимости t_s от расстояния L имеют линейный характер, т.е. эксперимент проводили в ближней зоне, когда ослабление скорости УВ в воздухе еще не заметно.

Связь между величиной зазора L и временем задержки сигнала пьезодетектора t_s (рис. 6) хорошо аппроксимируется выражением:

$$t_s = \tau_{\text{exp}} + \frac{1}{V} \cdot L, \quad (2)$$

где V – скорость УВ. Следовательно, по наклону прямых на рис. 6 можно определить скорости УВ, которые представлены в таблице

По результатам измерений, представленных на рис. 6 и в табл. Можно сделать следующие выводы.

Прежде всего, отметим, что значение скорости УВ измеренное на образцах тэн-Al с $\rho = 1.1 \text{ г/см}^3$ с удвоенной массой 15.4 мг хорошо укладывается на прямую 2 (рис. 6, точка помечена знаком ж). Из этого следует, что увеличение массы образца в два раза при неизменной плотности ρ не влияет на измеренное значение скорости УВ.

Из сравнения значений H_{cr}^{min} , ρ , V для образцов тэн-Al (№№ 1 и 2 см. таблицу) следует, что при почти пятикратном различии между H_{cr}^{min} в условиях эксперимента при значительном превышении плотности энергии ($H = 40 \text{ Дж/см}^2$) воздействия на образец над H_{cr}^{min} , и практически не оказывают влияния на V , однако влияние плотности образца ρ значительно

(рис. 6). При уменьшении плотности образца в ~ 1.5 раза, скорость УВ увеличивается в ~ 1.9 раза.

Такое поведение говорит о том, что в данной экспериментальной ситуации на тонких образцах нормальная детонация (НД) отсутствует. Скорость НД, а следовательно и начальная скорость продуктов взрыва и УВ в воздухе должны увеличиваться с увеличением плотности ρ [7]. По классификации взрывов, приведенной в [7], ориентируясь на величины измеренных скоростей, наблюдаемый процесс можно отнести к низкоскоростной детонации (НСД).

Из рис. 6 и таблицы 1 виден еще один результат.

Таблица 1. Результаты измерений.

ρ – плотность образцов; n – концентрация включений Al в матрице тэна;
 H_{cr}^{min} , - пороги взрывчатого разложения при соответствующих n и ρ ; V – скорости ударных волн в воздухе; τ_{exp} – времена начала выхода ударной волны из образца.

№ п/п	ρ , г/см ³	n , масс. %	H_{cr}^{min} , Дж/см ²	V , км/с	τ_{exp} , нс
1	1.7	0.2	0.7	2.4±0.1	450
2	1.1	0.5	3.2	4.5±0.1	80
3	1.1	0	23.5	3.7±0.1	80

Экстраполяция прямых до пересечения с осью ординат фактически показывает время сигнала пьезодетектора при контакте с образцом, т.е. времена начала выхода ударной волны из образца τ_{exp} . (Проведение эксперимента при $L = 0$ оказалось невозможным, так как в этом случае воздействие ударной волны разрушало пьезодетектор).

Видно, что для композитов время задержки взрыва τ_{exp} уменьшается с уменьшением плотности образцов (прямые 1 и 2).

Объяснение наблюдаемого эффекта можно дать с позиции зажигания пассивного заряда (ПЗ) с помощью УВ, возникающей в воздухе при взрыве активного заряда (АЗ) и воздействующей на поверхность ПЗ [7]. С уменьшением плотности и увеличением пористости ПЗ длительность передачи детонации увеличивается. Это объясняется тем, что с уменьшением плотности уменьшается коэффициент теплопроводности ВВ (ухудшается тепловой контакт между частицами). В пористом заряде, вследствие прорыва в поры нагретого воздуха и горячих продуктов горения поверхностных слоев заряда, резко возрастает массовая скорость горения, что облегчает переход горения в детонацию [7].

По сути выше описанный процесс практически совпадает с моделью взрывного горения [8, 9], согласно которой при инициировании химической реакции на поверхности образца продукты реакции истекают в поры и инициируют реакцию исходного ВВ до прихода ударной волны.

Можно провести аналогию вышеописанных моделей с нашим экспериментом. При воздействии лазерного излучения энергия поглощается в слое $d < 50$ мм [4]. При толщине образца 1 мм это практически близко к поверхности. В слое поглощения зажигается химическая реакция, возрастает давление и распространяется ударная волна в глубину образца.

При образцах с низкой плотностью ($\rho = 1.1$ г/см³) продукты реакции проникают в поры, и развитие процесса может идти по модели взрывного горения [8, 9]. Этим можно объяснить уменьшение τ_{exp} и увеличение V относительно плотных образцов ($\rho = 1.7$ г/см³).

При плотности композитов $\rho = 1.7$ г/см³ пористость образцов мала, проникновение из тонкого слоя, в котором произошло инициирование реакции в глубину образца, затруднено. В облученном слое в результате химической реакции и газовой выделения возрастает давление, и в сторону тыльной поверхности образца распространяется ударная волна, которая может

инициировать реакцию. Однако большое значение τ_{exp} и невысокая скорость УВ вызывает некоторые сомнения в полноте взрыва всего объема образца. Возможно, происходит не полный взрыв. Этот вопрос будет исследован в дальнейшем при измерении давления продуктов взрыва в тех же условиях эксперимента.

Из рис. 6 и таблицы виден еще один результат. В образцах без включений алюминия (прямая 3) скорость УВ на $\sim 20\%$ ниже по сравнению с образцами композитов с одинаковой плотностью (прямая 2). Этот факт противоречит некоторым литературным данным. Так, например, в обзоре работ по детонации ВВ с включениями Al [7] сделаны выводы, что добавление $\sim 20\%$ алюминия к мощным бризантным ВВ приводит к увеличению теплоты взрыва и работоспособности ВВ (фугасного действия). Бризантное действие остается на уровне исходного ВВ, а скорость детонации заметно снижается.

Объясняется это таким образом, что, хотя и выделяется энергия, но уменьшается общее число молей газа [7].

В экспериментах, описанных в работах обзора [7], были использованы добавки алюминия в концентрациях $3 \div 30\%$, что, по-видимому, и привело к вышеописанным эффектам. В нашем случае доля включений составляет всего 0.2 масс.%, и размеры частиц малы (100 нм). Возможно, такое количество включений малых размеров не приводит к заметному уменьшению числа молей газа, но выделение энергии при сгорании частиц алюминия увеличивает наблюдаемую скорость.

Выводы

1. При лазерном инициировании взрыва образцов тэн-А1 толщиной 1 мм с увеличением плотности образцов минимальный порог взрыва H_{cr} и скорости головной ударной волны в воздухе уменьшаются.

2. В условиях эксперимента данной работы взрыв можно классифицировать, как низкоскоростную детонацию.

3. Включения ультрадисперсного алюминия в тэн увеличивает скорость ударной волны в воздухе относительно образцов тэна без включений.

Работа выполнена в рамках гос. задания ИУХМ ФИЦ УУХ СО РАН (проект 121031500513-4) на оборудовании ЦКП ФИЦ УУХ СО РАН

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иоффе В. Б., Долголаптев А. В., Александров В. Е., Образцов А. П. Воспламенение алюминийсодержащих конденсированных систем лазерным моноимпульсным излучением // Физика горения и взрыва. 1985. Т. 21. № 3. С. 51-55.
2. Yang Y., Sun Z., Wang S., Dlott D. Fast spectroscopy of laser-initiated nanoenergetic materials // J. Phys. Chem. B 2003. V. 107. № 19. P. 4485–4493.
3. Адуев Б.П., Нурмухаметов Д.Р., Звекон А.А., Никитин А.П., Каленский А.В. Особенности лазерного инициирования композитов на основе тэна с включениями ультрадисперсных частиц алюминия // Физика горения и взрыва. 2016. Т. 52, № 6. С. 104-110.
4. Адуев Б. П., Нурмухаметов Д. Р., Фурега Р. И., Лисков И.Ю. Исследование поглощения света компаундами на основе тэна и наночастиц алюминия при воздействии лазерных импульсов // Химическая физика. 2014. №12. С. 29-32.
5. Адуев Б.П., Нурмухаметов Д.Р., Белокуров Г.М., Нелюбина Н.В. Оптико-акустические эффекты в тетранитрате пентаэритрита с включениями ультрадисперсных частиц алюминия при импульсном лазерном воздействии // Оптика и спектроскопия. 2018. Т. 124, №. 3. С. 404-409.
6. Ван дер Варден Б. Л. Математическая статистика / Ван дер Варден Б. Л.. М.: Изд-во иностр. лит., 1960.
7. Физика взрыва. Под ред. Л.П. Орленко. Т1. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.

8. Апин А. Я. О детонации и взрывном горении взрывчатых веществ // Докл. АН СССР. 1945. Т. 50. С. 285-288.
9. Уткин А. В., Мочалова В. М., Рогачева А. И., Якушев В. В. Структура детонационных волн в тэне // Физика горения и взрыва. 2017. Т. 53. № 2. С. 84-94.

© Адуев Б.П., Нурмухаметов Д.Р., 2021.